

KEUNGGULAN KOMPARATIF EKSPOR INDONESIA

Suhardi dan Afrizal
STIE Pertiba Pangkalpinang

Abstract

Export development is not only seen as an effort to increase state income, but also to develop the national economy. Export development can also be used as one of the benchmarks for national economic development and the competitiveness of national products in the world market. In the period 1975-2020, the development of Indonesia's oil and gas and non-oil exports fluctuated, but continued to experience a downward trend, this shows that Indonesia has fully entered into free global trade. The following graph shows the development of Indonesia's oil and gas and non-oil exports from 1975-2020.

The partnership between countries that Indonesia is currently doing can accelerate the process of Indonesia's economic recovery. In the era of the global free market, if Indonesian products are not able to compete, then the openness of this market has no benefit for national industrial products so that a comparative advantage is absolutely necessary for a product. Indonesia's five main sectors that have comparative advantages include automotive, textile and clothing, food and beverage, chemicals, and electronics. The contribution of the industrial sector to GDP was 20.48%, of which 18.08% came from the non-oil and gas processing industry. The five sectors are divided into Commodities which are currently the mainstay of Indonesia, namely shrimp, coffee, palm oil, cocoa, rubber, TPT, footwear, electronics, automotive, and furniture.

Keywords: comparative advantage, exports, GDP, commodities

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejumlah mitra dagang utama, negara mitra dagang utama adalah negara-negara yang memiliki andil besar dalam hal transaksi perdagangan atau ekspor impor, hal ini terefleksi dengan neraca perdagangan. Negara mitra dagang utama dibagi atas lima kelompok besar, yakni Asia Timur-3 (Jepang, China, Korea Selatan), India, ASEAN-4 (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina), Amerika Serikat, dan Uni Eropa-5 (Belanda, Jerman, Inggris, Italia, Perancis). Kinerja perdagangan internasional Indonesia di antaranya dapat digambarkan oleh kinerja ekspor non-migas ke negara mitra dagang utama.

Negara mitra dagang prospektif Indonesia atau negara yang dimasa mendatang memiliki prospek atau potensi untuk menjadi mitra dagang yang lebih strategis, negara mitra dagang prospektif ini dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok negara asia yang terdiri dari negara Tawan, Hongkong, Turki, Myanmar, Kamboja dan Saudi Arabia, dan negara non-asia yaitu negara Rusia, Brasil, Meksiko, Argentina, Australia, dan Afrika selatan.

Suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan apabila total biaya untuk memproduksi barang secara absolut lebih murah dibandingkan biaya sumber daya untuk memproduksi barang yang sama di negara lain. Konsep keunggulan absolut kemudian berkembang lebih jauh menjadi keunggulan komparatif dikarenakan meskipun dua negara tidak unggul secara absolut pada suatu produk, tetapi suatu negara masih mendapatkan keuntungan dari kegiatan perdagangan. Keunggulan komparatif dari kegiatan ekonomi suatu negara menunjukkan keunggulan dalam hal potensi sumber daya alam,

kemampuan teknologi dan manajerial dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang bersangkutan.

Pengembangan ekspor tidak hanya dilihat sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mengembangkan ekonomi nasional. Perkembangan ekspor juga bisa dijadikan sebagai salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi nasional dan daya saing produk nasional di pasar dunia. Dalam kurun waktu 1975-2020, perkembangan ekspor migas dan non migas Indonesia mengalami fluktuasi, namun terus mengalami trend penurunan, hal ini menunjukkan bahwa indonesia telah terjun penuh dalam perdagangan global yang bebas. Grafik berikut menunjukkan perkembangan ekspor migas dan non migas indoensia sejak 1975-2020.

Tabel: Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia tahun 1975-2020

Sumber: BPS

2. KONSEP PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Konsep perdagangan bebas untuk pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith pada awal abad ke-19 dengan teori keunggulan absolut (*absolute comparative*). Teori Adam Smith kemudian disempurnakan oleh David Ricardo (1817) dengan model keunggulan komparatif (*The Theory of Comparative Advantage*). Berbeda dengan konsep keunggulan absolut yang menekankan pada biaya riil yang lebih rendah, keunggulan komparatif lebih melihat pada perbedaan harga relatif antara dua input produksi sebagai penentu terjadinya perdagangan.

Menurut Ricardo (1817), perdagangan dapat dilakukan oleh negara yang tidak memiliki keunggulan absolut pada kedua komoditi yang diperdagangkan dengan melakukan spesialisasi produk yang kerugian absolutnya lebih kecil atau memiliki keunggulan komparatif. Hal ini dikenal sebagai Hukum Keunggulan Komparatif (*Law of Comparative Advantage*).

Menurut teori *cost comparative advantage (labor efficiency)*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak efisien.

Berdasarkan analisis *production comparative advantage (labor productivity)* dapat dikatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut memproduksi lebih produktif serta mengimpor barang di mana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak produktif. Dengan kata lain, *cost comparative* menekankan bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara memproduksi suatu barang yang membutuhkan sedikit jumlah jam tenaga kerja dibandingkan negara lain sehingga terjadi efisiensi produksi. *Production comparative* menekankan bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika seorang tenaga kerja di suatu negara dapat memproduksi lebih banyak suatu barang/jasa dibandingkan negara lain sehingga tidak memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan demikian keuntungan perdagangan diperoleh jika negara melakukan spesialisasi pada barang yang memiliki *cost comparative advantage* dan *production advantage*. Atau dengan mengekspor barang yang keunggulan komparatifnya tinggi dan mengimpor barang yang keunggulan komparatifnya rendah.

Teori klasik Ricardo tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Heckscher Ohlin (H-O) dengan *The Theory of Factor Proportions* (1949 – 1977). Model H-O mengatakan bahwa walaupun tingkat teknologi yang dimiliki sama, perdagangan internasional akan tetap terjadi bila ada perbedaan kepemilikan faktor produksi (*factor endowment*) diantara masing-masing negara. Satu negara dengan kepemilikan kapital berlebih akan berspesialisasi dan mengekspor komoditi padat kapital (*capital-intensive goods*), dan sebaliknya negara dengan kepemilikan tenaga kerja berlebih akan memproduksi dan mengekspor komoditi padat tenaga kerja (*labor-intensive goods*).

Perdagangan bebas diharapkan secara bertahap akan mengurangi hambatan perdagangan sehingga dapat memacu pertumbuhan volume perdagangan internasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya atau antara satu negara dengan negara yang membentuk kelompok sehingga terciptanya integrasi ekonomi. Negara-negara di seluruh dunia saat ini menyadari bahwa integrasi ekonomi memiliki peran penting dalam perdagangan mereka. Sebagian negaranegara yang berada di seluruh dunia telah melakukan integrasi ekonomi dengan negara lain. Secara umum integrasi yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan agar posisi ekonominya di pasar internasional dapat diperkuat, sehingga setiap negara dapat bersaing dengan negara-negara yang telah maju dan sudah besar. Selain itu, integrasi ekonomi dapat memperluas akses pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara ke tingkat yang lebih tinggi. Integrasi ekonomi yang terdapat dalam suatu kawasan memiliki beberapa manfaat untuk negara-negara yang tergabung dalam integrasi tersebut, seperti terdorongnya efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi, mendorong industri lokal agar berkembang, serta manfaat perdagangan yang meningkat akibat adanya perbaikan *terms of trade*.

3. TEORI KEUNGGULAN KOMPARATIF

Dapat dikatakan bahwa output dunia akan meningkat ketika prinsip keunggulan komparatif diterapkan oleh negara-negara untuk menentukan barang dan jasa apa yang harus mereka produksi secara khusus. Keunggulan komparatif adalah istilah yang diasosiasikan dengan ekonom Inggris abad ke-19, David Ricardo. Ricardo mempertimbangkan barang dan jasa apa yang harus diproduksi oleh suatu negara, dan menyarankan bahwa mereka harus berspesialisasi dengan mengalokasikan sumber daya mereka yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan biaya komparatif. Ada dua jenis keunggulan biaya—absolut, dan komparatif. Keunggulan absolut berarti lebih produktif atau hemat biaya daripada negara lain sedangkan keunggulan komparatif berkaitan dengan seberapa produktif atau hemat biaya satu negara daripada negara lain.

Suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan apabila total biaya untuk memproduksi barang secara absolut lebih murah dibandingkan biaya sumber daya untuk memproduksi barang yang sama di negara lain. Konsep keunggulan absolut kemudian berkembang lebih jauh menjadi keunggulan komparatif dikarenakan meskipun dua negara tidak unggul secara absolut pada suatu produk, tetapi suatu negara masih mendapatkan keuntungan dari kegiatan perdagangan (Suprihartini 2005; Ermawati dan Saptia 2013). Keunggulan komparatif dari kegiatan ekonomi suatu negara menunjukkan keunggulan dalam hal potensi sumber daya alam, kemampuan teknologi dan manajerial dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang bersangkutan (Saptana 2010; Saptana et al. 2013; Fahmi et al. 2015; Turnip et al. 2016).

Apabila faktor komparatif dalam pasar komoditas meliputi kuantitas dan kualitas tanah yang tersedia, termasuk kondisi iklim, maka faktor kompetitif dalam pasar komoditas meliputi kebijakan makroekonomi, yaitu kebijakan moneter dan fiskal (Suprihatini 2005; Yuhono 2008; Maharani et al. 2014). Dalam perkembangannya, para ekonom mengartikan keunggulan kompetitif sebagai hasil kombinasi antara distorsi pasar dan keunggulan komparatif (Saptana 2010). Keunggulan kompetitif merupakan pengukuran daya saing pada kondisi perekonomian aktual saat ini. Faktor yang memengaruhi daya saing tersebut antara lain harga dunia untuk faktor input dan output, biaya sosial dari faktor domestik seperti tenaga kerja, modal, dan lahan, serta teknologi produksi di tingkat petani serta pemasaran (Rouf et al. 2014).

Konsep keunggulan kompetitif yang aplikasinya paling luas di negara maju dan di negara berkembang adalah konsep Porter yang terkenal dengan *Diamond of Competitive Advantage*. Teori tersebut menjelaskan bahwa negara yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi antarperusahaan domestik akan mendorong terbentuknya keunggulan kompetitif pada suatu negara. Persaingan yang ketat pada perusahaan lokal ini dibentuk oleh empat atribut, yaitu (1) kondisi faktor, (2) kondisi permintaan, (3) industri terkait dan industri pendukung, dan (4) strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Keempat atribut tersebut saling berhubungan yang digambarkan dalam sebuah diamond (Saptana 2010; Muslim dan Nurasa 2011; Sarwono dan Pratama 2014). Daya saing komoditas suatu negara di pasar internasional dapat menguat ataupun melemah. Menurut konsep keunggulan komparatif, daya saing suatu negara dapat menguat ataupun melemah dapat disebabkan oleh perluasan areal usaha, efisiensi usaha, bencana alam, kemampuan sumber daya manusia, dan iklim/cuaca. Menurut

konsep keunggulan kompetitif, faktor kebijakan ekonomi seperti kebijakan nilai tukar, kebijakan penetapan tarif pajak, pemasaran serta faktor kebijakan negara lain sebagai mitra usaha dapat menyebabkan penguatan atau pelemahan suatu komoditas (Darsono 2009).

Untuk memahami bagaimana konsep keunggulan komparatif dapat diterapkan di dunia nyata, kita dapat mempertimbangkan contoh sederhana dari dua negara yang hanya memproduksi dua barang – mobil dan truk komersial.

Maximum outputs	Country A	Country B
CARS	30 m	35 m
TRUCKS	6 m	21 m

Copyright: www.economicsonline.co.uk

Dengan menggunakan semua sumber dayanya, negara A dapat memproduksi 30m mobil atau 6m truk, dan negara B dapat memproduksi 35m mobil atau 21m truk. Ini dapat diringkas dalam sebuah tabel. Dalam hal ini, negara B memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kedua produk tersebut, tetapi memiliki keunggulan komparatif pada truk karena relatif lebih baik dalam memproduksinya. Negara B 3,5 kali lebih baik di truk, dan hanya 1,17 kali lebih baik di mobil.

Namun, keuntungan terbesar – dan kesenjangan terluas – terletak pada produksi truk, maka Negara B harus mengkhususkan diri dalam memproduksi truk, meninggalkan Negara A untuk memproduksi mobil.

Teori ekonomi menyatakan bahwa, jika negara-negara menerapkan prinsip keunggulan komparatif, output gabungan akan meningkat dibandingkan dengan output yang akan diproduksi jika kedua negara berusaha untuk secara

mandiri dan mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi kedua barang tersebut. Mengambil contoh di atas, jika negara A dan B mengalokasikan sumber daya secara merata untuk kedua barang, output gabungan adalah: Mobil = $15 + 15 = 30$; Truk = $12 + 3 = 15$, oleh karena itu output dunia adalah 45 m unit.

Asumsi dalam Keunggulan Komparatif

1. Pengembalian Konstan ke Skala, Teori Keunggulan Komparatif mengasumsikan bahwa biaya tetap konstan untuk memproduksi sejumlah barang. Artinya jika Anda membutuhkan 2 jam untuk membuat satu kemeja, maka Anda akan menghabiskan 10 jam untuk membuat lima kemeja, 20 jam untuk membuat sepuluh kemeja, dll. Pada kenyataannya, biaya akan turun karena **skala ekonomi**.
2. Mobilitas, Ada mobilitas sempurna dari faktor-faktor produksi. Ini berarti bahwa kita berasumsi bahwa kita dapat memindahkan faktor produksi apa pun ke bagian mana pun di negara itu kapan saja. Pada kenyataannya, kita tidak dapat memindahkan faktor-faktor produksi dengan mudah.
3. Biaya, Tidak ada biaya transportasi, yaitu tidak ada biaya apapun untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Asumsi ini juga tidak berakar pada kenyataan.
4. Perdagangan Bebas, Perdagangan bebas terjadi antara kedua negara. Artinya tidak ada **hambatan perdagangan**.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keunggulan Komparatif

1. Faktor Produksi, Faktor utama yang mempengaruhi keunggulan komparatif adalah kualitas dan kuantitas **faktor produksi negara tersebut**. Misalnya, ketersediaan alam sumber daya mineral seperti besi, emas, dan tembaga bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh suatu negara.
2. Nilai Tukar, Pergerakan **nilai tukar** mempengaruhi harga barang impor dan ekspor. Misalnya, jika mata uang dalam negeri Anda terdepresiasi yang berarti mata uang asing dapat membeli lebih banyak mata uang dalam negeri Anda, maka ekspor Anda akan meningkat karena barang Anda lebih murah

- dibandingkan dengan yang lain.
3. Inflasi, Kenaikan tingkat **inflasi** akan membuat barang ekspor menjadi lebih mahal dan barang impor menjadi lebih murah.
 4. Hambatan Perdagangan, Subsidi dan pajak merupakan contoh **hambatan perdagangan** yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menciptakan keunggulan komparatif buatan. Sebuah **subsidi** akan membuat ekspor lebih kompetitif dan **tarif** akan mencegah impor

Model Heckscher-Ohlin

Model Heckscher-Ohlin menggambarkan interaksi kelimpahan relatif faktor dan intensitas relatif penggunaannya dalam proses produksi yang berbeda. Model tersebut dibangun di atas teori keunggulan komparatif David Ricardo dengan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan faktor-faktor yang dimiliki suatu wilayah perdagangan. Model tersebut pada dasarnya mengatakan bahwa negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan murah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka negara tersebut. Asumsi Model Heckscher-Ohlin:

- a) Hanya ada dua faktor produksi – Tanah dan Tenaga Kerja
- b) Jumlah tenaga kerja dan tanah adalah tetap tetapi diperbolehkan untuk bervariasi antar negara
- c) Negara hanya dapat memproduksi dua barang
- d) Produksi menggunakan teknologi skala hasil konstan dan Produk Marjinal yang semakin berkurang
- e) Teknologi untuk memproduksi satu produk lebih padat lahan daripada yang lain
- f) Hanya ada dua negara
- g) Semua pasar kompetitif
- h) Produsen mengambil harga dan upah/sewa sebagaimana adanya
- i) Pekerja mendapatkan upah yang kompetitif
- j) Pemilik tanah mendapatkan sewa yang kompetitif

Kesimpulan Model Heckscher-Ohlin

Ekspor suatu negara yang kaya akan modal akan berasal dari industri padat modal, dan negara yang kaya akan tenaga kerja akan mengimpor barang tersebut, sebagai imbalannya mengekspor barang padat karya. Tekanan kompetitif dalam model H–O menghasilkan prediksi ini dengan cukup lugas. Mudahnya, ini adalah hipotesis yang mudah diuji.

Peran Biaya Peluang dalam Keunggulan Komparatif

Untuk memahami keunggulan komparatif, kita harus memahami cara kerja biaya peluang (*opportunity cost*). Biaya peluang merupakan manfaat yang hilang dalam membuat satu pilihan ekonomi atas pilihan ekonomi lain yang tersedia. Ketika kita berbicara tentang keunggulan komparatif, biaya peluang lebih rendah untuk satu produsen daripada yang lain, artinya potensi manfaat yang hilang dengan membuat pilihan lebih rendah untuk satu produsen daripada yang lain. Produsen mana pun yang memiliki biaya peluang lebih rendah memiliki kerugian yang lebih rendah dari manfaat tersebut dan dengan demikian memiliki

keunggulan komparatif. Dalam trade-off, pilihan yang lebih baik memiliki biaya peluang yang lebih rendah dan juga memiliki keunggulan komparatif.

Memiliki kemampuan memproduksi barang dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, dengan biaya peluang yang lebih rendah, akan memberikan negara memiliki keunggulan komparatif. Grafis PPF mencerminkan biaya peluang produksi. Meningkatnya produksi satu barang berarti disisi lain memproduksi lebih sedikit barang lain. Gradien mencerminkan output Y yang hilang sebagai akibat dari peningkatan output X.

Memiliki keunggulan komparatif di X, Negara A mengorbankan lebih sedikit Y daripada Negara B. Dalam hal dua negara memproduksi dua barang yang sama, gradien PPF yang berbeda berarti rasio biaya peluang yang berbeda, dan karena adanya spesialisasi dan perdagangan akan meningkatkan output dunia. Hanya ketika gradiennya berbeda, suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif, dan hanya dengan demikian perdagangan akan bermanfaat.

PPF identik

Jika gradien PPF identik, maka tidak ada negara yang memiliki keunggulan komparatif, dan rasio biaya peluang identik. Dalam hal ini, perdagangan internasional tidak memberikan keuntungan apapun.

Tambunan (2004:110) menyatakan bahwa terdapat tiga metode dalam menganalisis daya saing suatu negara yaitu pertama melalui Revealed Comparative Advantage (RCA). Metode ini menjelaskan apabila ekspor suatu negara terhadap suatu jenis barang yang mana persentase jumlah ekspor manufaktur negara tersebut lebih tinggi daripada pangsa ekspor barang yang sama atas jumlah ekspor dunia, maka negara ini mempunyai keunggulan komparatif atas produksi dan ekspor barang tersebut. Metode yang kedua yaitu Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), dimana indeks ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk suatu jenis produk menjadikan negara tersebut cenderung menjadi eksportir atau importir dan memantau produk negara tersebut mengalami kejenuhan atau pertumbuhan. Metode ketiga adalah Acceleration Ratio (AR) yang menggambarkan apakah sebuah negara dapat mengambil pasar di luar negeri atau posisinya semakin lemah di pasar ekspor dunia.

Mengapa Keunggulan Komparatif Penting?

Konsep keunggulan komparatif tidak hanya penting—ini adalah salah satu gagasan paling signifikan di bidang ekonomi secara keseluruhan. Hal ini karena keunggulan komparatif merupakan poin dasar yang sangat penting: bahwa pihak-pihak seperti negara dapat selalu memperoleh keuntungan ekonomi melalui jalur perdagangan. Kesadaran dari para ekonom fundamental seperti Adam Smith dan David Ricardo telah menjadi dasar sifat sistem ekonomi kita di era modern. Untuk alasan ini, setiap pemahaman tentang perdagangan internasional bergantung pada pemahaman yang kuat tentang keunggulan komparatif.

KEUNGGULAN KOMPARATIF EKSPOR INDONESIA

Lima sektor utama Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif, mencakup otomotif, tekstil, dan busana, makanan dan minuman, kimia, serta elektronik. Sebesar 20,48% Kontribusi sektor industri terhadap PDB, dari nilai tersebut sebesar 18,08% dari industri pengolahan nonmigas. Lima sektor tersebut terbagi dalam Komoditas yang saat ini menjadi unggulan Indonesia yaitu udang, kopi,

minyak kelapa sawit, kakao, karet, TPT, alas kaki, elektronika, otomotif, dan furniture.

No	Komoditas	Keterangan	Negara Tujuan
1	Udang	Indonesia merupakan negara maritime dengan laut yang luas. Sehingga tidak aneh jika hasil laut seperti udang merupakan komoditas unggulan	Hampir ke seluruh Asia, Australia, Amerika, dan Eropa
2	Kopi	Indonesia dengan iklim tropis yang sangat cocok untuk budidaya kopi, menjadikannya salah satu dari lima negara terbesar penghasil kopi di dunia. Kopi yang diekspor ke seluruh dunia berupa kopi robusta, arabika, dan kopi luwak	Amerika, Jerman, Malaysia, Italia, Jepang, Rusa, Mesir, Inggris, Belgia
3	Minyak Kelapa Sawit	Minyak kelapa sawit merupakan komoditas unggulan penghasil devisa terbesar Indonesia dengan tujuan ekspor ke China, Singapura, India, Jerman, Spanyol, Amerika, Jerman dan beberapa negara lainnya. Dilansir dari Statista, pada tahun 2018 Indonesia mengekspor 29,3 juta ton minyak kelapa sawit, menjadikannya produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia	China, India, Uni Eropa, Pakistan, Brasil, Malaysia, Rusia, Afrika
4	Kakao	Kakao merupakan komoditas unggulan penghasil devisa ketiga terbesar di Indonesia. Kakao adalah buah dari pohon kakao yang merupakan bahan baku pembuatan coklat	Amerika, Kanada, Jerman, Swiss, Rusia, Singapura, Jepang, dan China.
5	Karet	Indonesia memiliki perkebunan karet yang luas dan menghasilkan karet alami dalam jumlah besar. Hal ini membuat karet alam menjadi komoditas unggulan penghasil devisa kedua terbesar setelah minyak kelapa sawit	Amerika Serikat, Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, Jerman, Brazil, Belanda, Perancis, Canada, Turki, Inggris, Spanyol, Italia, dan Belgia
6	Tekstil dan Produk Tekstil	Tekstil dan Produk Tekstil, TPT adalah industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia.	Amerika Serikat, Jepang, Turki, Jerman, dan China.
7	Alas Kaki	Dilansir dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Indonesia merupakan produsen alas kaki keempat terbesar di dunia dengan 1.271 juta pasang alas kaki di tahun 2019	Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Jerman, Inggris, dan Prancis

No	Komoditas	Keterangan	Negara Tujuan
8	Elektronika	Indonesia juga memiliki komoditas unggulan berupa peralatan elektronika yang dikirim ke banyak negara	Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Australia, dan Belgia
9	Otomotif	Indonesia memiliki berbagai pabrik otomotif seperti Nissan, Suzuki, Mercedes Benz, Toyota, Daihatsu, Honda, Isuzu, dan BMW. Sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil otomotif terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand.	Filipina, Saudi Arabia, Jepang, Meksiko, dan Vietnam
10	Furnitur	Indonesia memiliki alam dengan hutan yang sangat luas. Tidak heran jika hasil kayunya menjadikan Indonesia memiliki komoditas furnitur kayu yang sangat besar	Amerika Serikat, Swiss, Jepang, Korea Selatan, China, Belgia, Spanyol, Inggris, dan Jerman

Berdasarkan studi Wahyudi, Haryadi dan Rosdiana (2019), Komoditas udang Indonesia memiliki keunggulan komparatif atau daya saing kuat di negara Jepang, USA, dan Inggris. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan mutu komoditas udang Indonesia dalam rangka pengembangan ekspor ke negara-negara tersebut. Sementara komoditas udang Indonesia di Negara Malaysia menunjukkan daya saing yang lemah. Hal ini disebabkan Kondisi pasar udang Indonesia di Malaysia memiliki nilai rendah karena terdapat peningkatan permintaan komoditas yang dinamis tetapi tidak diikuti pertumbuhan pangsa pasar yang positif.

Dalam hal ekspor produk kelapa sawit (CPO), Indonesia memiliki beberapa faktor yang mendukung keunggulan komparatif Indonesia dalam perdagangan di pasar internasional. Pertama, tersedianya lahan kelapa sawit yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung untuk memproduksi kelapa sawit. Kedua, faktor sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dan murah sebagai sumber tenaga kerja. Ketiga, rendahnya biaya input yang dibutuhkan untuk memproduksi sawit dan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan bahan pendukung di dalam negeri. Ketiga, tersedianya industri pendukung yang terkait seperti industri penyedia bibit kelapa sawit dan industri pupuk beserta bahan kimia untuk produksi kelapa sawit.

Dalam perdagangan lada, berdasarkan hasil studi Astrini (2013) dan Turnip (2016) menunjukkan bahwa lada Indonesia memiliki keunggulan komparatif, daya saing lada Indonesia, Malaysia, vietnam, dan india berada di atas rata-rata Lada dunia. Indonesia, Malaysia, Kolombia, dan Thailand dapat dikatakan sudah optimal dalam memanfaatkan keunggulan luas lahan, biaya tenaga kerja, serta biaya input dalam mencapai keunggulan komparatif.

Industri otomotif Indonesia merupakan salah satu yang didorong pengembangannya di tanah air. Hal itu dikarenakan industri otomotif menunjukkan pertumbuhan signifikan yang juga mendukung perekonomian nasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari kinerja ekspor produk otomotif

yang masih menunjukkan capaian signifikan, meskipun dalam kondisi pandemi. Industri otomotif global memiliki *Global Value Chain* yang tinggi, sehingga perbedaan harga antar negara relatif rendah. Dalam hal ini, Indonesia diuntungkan karena saat ini telah mampu mengekspor produk otomotif ke lebih dari 80 negara dengan rata-rata 200.000 unit per tahun. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia makin terintegrasi dengan pasar dunia. Pada Januari hingga November 2020, Indonesia telah mengekspor sebanyak 206.685 unit kendaraan Completely Build Up (CBU), 46.446 unit Completely Knock Down (CKD), serta 53,6 juta buah komponen kendaraan.

Dalam industri furnitur dan kerajinan, Indonesia telah mampu mendobrak pasar internasional melalui berbagai produk unggulan yang dinilai memiliki kualitas yang baik dan desain menarik. Kekuatan sektor ini didukung melalui ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia terampil, dan keragaman corak dari budaya lokal. Berdasarkan data Kemenperin bahwa neraca perdagangan industri furnitur mengalami surplus pada Januari 2019, dengan nilai ekspor US\$113,36 juta. Adapun nilai ekspor tersebut, naik 8,2% dibandingkan dengan capaian pada Desember 2018. Industri ini perlu didorong melalui penggunaan teknologi digital, sehingga diharapkan industri ini menjadi semakin produktif dan inovatif, sekaligus memperluas pasar. Potensi pengembangan industri furnitur dan kerajinan Indonesia, tercermin dari Indonesia sebagai penghasil 80% untuk bahan baku rotan dunia, dengan daerah penghasil rotan di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra.

Tren laju pertumbuhan kelompok industri alas kaki, kulit dan barang dari kulit terus meningkat setiap tahunnya (kemenperin, 2019). Misalnya pada tahun 2018, sektor tersebut mampu tumbuh hingga 9,42% atau naik signifikan dibanding 2017 yang berada di angka 2,22%. Industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mendapat prioritas pengembangan dari pemerintah. Pasalnya, tergolong industri padat karya dan berorientasi ekspor sehingga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Bersama industri tekstil dan pakaian, industri alas kaki pun dipersiapkan untuk memasuki era industri 4.0 agar lebih berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan implementasi *roadmap* Making Indonesia 4.0," Sumbangsih nyata dari industri alas kaki, seperti capaian ekspor alas kaki nasional yang mengalami peningkatan hingga 4,13 persen, dari tahun 2017 sebesar USD4,91 miliar menjadi USD5,11 miliar di 2018. Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga ikut naik, dari tahun 2017 sebanyak 795 ribu orang menjadi 819 ribu orang di 2018.

Berdasarkan studi *Baso dan Anindita (2018)* menunjukkan bahwa kopi Indonesia memiliki keunggulan pada faktor kondisi terkait sumber daya alam dan memiliki kelemahan pada faktor kondisi terkait sumberdaya manusia, IPTEK, serta ketersediaan infrastruktur. Hasil rata-rata nilai RCA dari keempat negara menunjukkan bahwa Kolombia menempati urutan pertama sebagai pengeksport terbesar kopi rata-rata sebesar 49,47. Urutan kedua yaitu Negara Vietnam memiliki rata-rata nilai RCA sebesar 27,18. Urutan ketiga dan keempat ditempati oleh Brazil dan Indonesia masing-masing sebesar 21,24 dan 5,5. Bila dibandingkan dengan tiga negara pesaing lainnya, Indonesia memiliki nilai RCA terendah.

Tabel: Studi Terdahulu terkait dengan Keunggulan Komparatif Indonesia

No	Judul	Variabel	Kesimpulan Studi
1.	Produk Potensial Untuk Pasar Ekspor Terpilih: Studi Kasus 8 Negara Mitra Fta, Pusdarin Kemenperin, 2019	Kajian ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan informasi peluang pasar untuk para pelaku usaha. Sepuluh produk dianalisis sebagai tahap awal untuk membangun database informasi peluang pasar.	Hasil analisa menunjukkan bahwa produk-produk yang dijadikan fokus pengembangan tidak selalu memiliki performa ekspor yang baik. Hal tersebut terlihat pada dinamika ekspor dan daya saing dari sepuluh produk terpilih. Sebagian produk memiliki nilai ekspor yang sangat kecil dan meskipun terdapat perdagangan dengan negara mitra FTA, namun indikator daya saing menunjukkan posisi Indonesia yang berdaya saing lemah. Diantara sepuluh produk yang dianalisa, dapat disimpulkan bahwa beberapa produk memiliki peluang yang cukup besar untuk ditingkatkan ekspornya di negara mitra tertentu. Untuk pasar Pakistan, Indonesia dapat mengembangkan ekspor untuk produk HS 870323 (motor cars and other motor vehicles) dan HS 870840 (Parts and accessories of the motor vehicles). Sementara itu, untuk pasar China, Indonesia dapat mengembangkan produk HS 844391 (printing machinery), HS 611219 (textiles/ Tracksuits, ski suits and swimwear), dan HS 382600 (biodiesel). Kajian ini juga menemukan bahwa terdapat satu produk yang dapat dipasarkan di hampir semua negara mitra FTA, yaitu produk HS 611219 (textiles/ Tracksuits, ski suits and swimwear).
2.	Keunggulan Komparatif Indonesia Pada Sepuluh Komoditi Unggulan ASEAN Tahun 1997 - 2009 , Briliana Wellyanti 2010	Tingkat keunggulan komparatif Indonesia pada <i>Top Ten ASEAN Trade Comodity</i> pada kurun waktu 1997-2009 dan mengetahui perkembangan <i>Top Ten ASEAN Trade Comodity</i> Indonesia pada kurun waktu tahun 1997-2009 berdasarkan analisis RTA (<i>Relative Revealed Trade Advantage</i>)	Komoditi yang memiliki keunggulan komparatif berdasarkan analisis RTA adalah komoditi dengan kode HS15 (Lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati) serta komoditi dengan Kode HS 71 (Mutiara alam, mutiara budidaya, batu mulia atau semi mulia, logam mulia, logam mulia kerajang, perhiasan imitasi, koin). Komoditi unggulan tersebut (kode HS 71 dan 15) tengah berada pada tahap kematangan/ pertumbuhan (<i>advanced</i>). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri akan komoditi 71 dan 15 dan mampu melakukan ekspor untuk memenuhi kebutuhan luar negeri.

No	Judul	Variabel	Kesimpulan Studi
3.	Analisis Keunggulan Komparatif Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Asean, Grisvia Agustin, 2013	Menganalisis pola hubungan kausalitas antara GDP, FDI dan RSCA di Indonesia dalam perdagangan bilateral dengan 9 Negaranegara anggota MEA. 3) Menganalisis pengaruh determinan GDP, FDI dan RSCA di Indonesia dalam perdagangan bilateral dengan 9 Negara-negara anggota MEA	Pola hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif dan investasi asing langsung pada tiap Negara berbeda-beda. Di Indonesia, keunggulan komparatif berperan besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia pada 9 Negara MEA secara rata-rata menurun. Namun trennya produk ekspor Indonesia akan terspesialisasi pada produk ekspor yang memiliki keunggulan komparatif yang kuat.
4.	Analisis daya saing udang indonesia di pasar ekspor Ach. Firman wahyudi, Joni haryadi, Anisyia rosdiana	nilai tukar rupiah, jarak ekonomi, dan nilai ekspor udang Indonesia tahun sebelumnya. GDP negara tujuan, nilai tukar riil Indonesia, dan nilai ekspor tahun	komoditas udang Indonesia memiliki keunggulan komparatif atau daya saing kuat di negara Jepang, USA, dan Inggris. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan mutu komoditas udang Indonesia dalam rangka pengembangan ekspor ke negara-negara tersebut. Sementara komoditas udang Indonesia di Negara Malaysia menunjukkan daya saing yang lemah. Hal ini disebabkan Kondisi pasar udang Indonesia di Malaysia memiliki nilai rendah karena terdapat peningkatan permintaan komoditas yang dinamis tetapi tidak diikuti pertumbuhan pangsa pasar yang positif
5.	Analisis Daya Saing Kopi Indonesia, Ria Lestari Baso, Ratya Anindita, 2018	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kopi Indonesia	Hasil analisis empat atribut Teori Berlian Porter dalam menyusun keunggulan kompetitif kopi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan pada faktor kondisi terkait sumber daya alam dan memiliki kelemahan pada faktor kondisi terkait sumberdaya manusia, IPTEK, serta ketersediaan infrastruktur.

4. STRATEGI PENGEMBANGAN KEUNGGULAN KOMPARATIF INDONESIA

Keunggulan kompetitif adalah apa yang suatu negara lakukan lebih baik daripada yang dilakukan oleh negara lain. Semakin baik suatu negara dalam mengembangkan dan mempromosikan keunggulan kompetitif, maka semakin baik posisi perdagangan internasional suatu negara untuk berhasil. Beberapa hal berikut dapat dilakukan oleh suatu negara untuk dapat dikatakan berbeda dibandingkan dengan negara lain:

- **Strategi Harga rendah** – suatu negara dapat menyediakan produk termurah.
- **Spesialisasi** – suatu negara melayani ceruk pasar tertentu lebih baik daripada negara lain.
- **Diferensiasi** – suatu negara memiliki produk atau layanan yang sama dengan yang negara, tetapi negara tersebut membuatnya berbeda.

Spesialisasi dan diferensiasi adalah strategi bisnis kecil yang paling umum karena bisnis yang lebih besar biasanya bisa mendapatkan kesepakatan massal dan bersaing dalam harga. Menjadi yang termurah adalah strategi termudah untuk diterapkan (kurangi saja semua harga negara lain), tetapi ini benar-benar hal terakhir untuk bersaing, karena sering kali merupakan strategi yang kalah. Peluang suatu negara untuk menjadi yang termurah dan bertahan tidaklah bagus, karena negara biasanya akan bersaing dengan negara yang memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih besar daripada yang dimilikinya. Memiliki margin devisa terbesar adalah tujuan akhir dari perdagangan internasional. Suatu negara dapat memposisikan dirinya jauh dari ujung pasar yang murah jika mereka dapat mengembangkan keunggulan kompetitif lainnya, seperti layanan yang sangat baik dan ramah, layanan purna jual yang baik, rangkaian produk yang lebih khusus, staf yang lebih berpengalaman, dan sebagainya.

Di tengah-tengah optimistis yang membunyah dari pemangku kepentingan pemerintah meskipun ekonomi global masih belum bersahabat, ada kabar yang cukup positif, yakni indeks manajer pembelian manufaktur (*Purchasing Manager's Index/PMI*) menunjukkan tren yang positif sepanjang Februari 2019. Menurut laporan PMI sepanjang Februari 2019, level manufaktur Indonesia kini berada di level 50,1 dari bulan sebelumnya sebesar 49,9. Angka ini menunjukkan sektor manufaktur Indonesia tengah berada tingkat ekspansif. Indeks manufaktur yang dirilis setiap bulan tersebut memberikan gambaran tentang kinerja industri pengolahan pada suatu negara, yang berasal dari pertanyaan seputar jumlah produksi, permintaan baru, ketenagakerjaan, inventori, dan waktu pengiriman. Apabila data indeks di atas 50 menunjukkan peningkatan di semua variabel survei.

Survei PMI manufaktur menggunakan data respons para manajer di bidang pembelian yang berasal dari 300 perusahaan manufaktur berbagai sektor, di antaranya industri logam dasar, kimia dan plastik, tekstil dan pakaian, serta makanan dan minuman. PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2019 sempat mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan Desember 2018, namun itu merupakan hal yang wajar. Adanya laporan PMI itu telah memberikan semangat pemangku kepentingan di sektor itu untuk menyongsong industri yang mempunyai keunggulan komparatif dan daya saing dalam pasar global. Dalam rangka itu Kementerian Perindustrian pun mematok pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4% tahun ini.

Subsektor yang diperkirakan tumbuh tinggi, antara lain, industri makanan dan minuman, industri permesinan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, serta industri barang logam, komputer dan barang elektronika. Dalam konteks PMI Indonesia selama periode Februari 2019 itu, indeks itu menunjukkan negara ini masih lebih baik dibanding kawasan Asia Tenggara yang turun ke posisi 49,6 dari bulan sebelumnya 49,7 atau terendah sejak Juli 2017. Di tingkat global, indeks manufaktur berada pada level 50,6 atau terendah sejak Juni 2016. Pelambatan ini diduga menggambarkan produksi manufaktur dunia yang stagnan di tengah perang dagang China versus Amerika Serikat. Sementara itu, laporan Nikkei berkaitan kondisi bisnis global tahun ini mengungkapkan sejumlah kalangan pelaku bisnis cukup antusias terhadap perkiraan bisnis tahun mendatang. Pebisnis berharap, aktivitas manufaktur akan membaik seiring dengan variasi produk yang lebih banyak, investasi kapital, dan ekspansi bisnis yang terencana.

5. KRITIK TERHADAP KEUNGGULAN KOMPARATIF

Namun, prinsip keunggulan komparatif dikritik dalam beberapa hal, yaitu: Keunggulan komparatif mungkin terlalu melebih-lebihkan manfaat spesialisasi dengan mengabaikan sejumlah biaya yang mungkin muncul. Biaya ini termasuk biaya transportasi dan biaya eksternal yang terkait dengan perdagangan, seperti polusi udara, kerusakan lingkungan dan polusi laut.

Teori ini juga mengasumsikan bahwa pasar dalam persaingan sempurna – khususnya, ada faktor mobilitas yang sempurna tanpa hasil yang berkurang dan tanpa biaya transportasi. Kenyataannya mungkin akan sangat berbeda, dengan output dari input faktor tunduk pada hasil yang semakin berkurang, dan dengan biaya transportasi. Ini akan membuat PPF untuk masing-masing negara menjadi non-linear dan cembung ke luar. Jika ini masalahnya, spesialisasi lengkap mungkin tidak menghasilkan tingkat manfaat yang akan diperoleh dari PPF linier. Dengan kata lain, ada peningkatan biaya peluang terkait dengan peningkatan spesialisasi. Misalnya, mungkin output maksimum mobil yang diproduksi oleh negara A hanya 20 juta (dibandingkan dengan 30), dan output maksimum truk yang diproduksi oleh negara B mungkin hanya 16 juta, bukan 21 juta. Oleh karena itu, output gabungan dari perdagangan mungkin hanya 46 juta unit (bukan 51 juta unit yang diperkirakan sebelumnya).

Spesialisasi lengkap dapat menciptakan pengangguran struktural karena beberapa pekerja tidak dapat berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya. Harga relatif dan nilai tukar tidak diperhitungkan dalam teori sederhana keunggulan komparatif. Misalnya jika harga X naik relatif terhadap Y, manfaat peningkatan output X meningkat. Keunggulan komparatif bukanlah konsep statis—artinya konsep ini dapat berubah seiring waktu. Misalnya, sumber daya tak terbarukan perlahan-lahan bisa habis, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi keuntungan dari perdagangan. Negara dapat mengembangkan keunggulan baru, seperti Vietnam dan produksi kopi. Meskipun memiliki sejarah panjang produksi kopi, hanya dalam 30 tahun terakhir telah menjadi pemain global. melihat pangsa pasar globalnya meningkat dari hanya 1% pada tahun 1985 menjadi 20% pada tahun 2014, menjadikannya produsen terbesar kedua di dunia.

Banyak negara berjuang untuk ketahanan pangan, yang berarti bahwa meskipun mereka harus mengkhususkan diri pada produk non-pangan, mereka masih lebih memilih untuk menjaga tingkat produksi pangan minimum. Prinsip keunggulan komparatif diturunkan dari model dua barang/dua negara yang sangat sederhana. Dunia nyata jauh lebih kompleks, dengan negara-negara mengekspor dan mengimpor banyak barang dan jasa yang berbeda.

Menurut ekonom berpengaruh AS Paul Krugman, penerapan skala ekonomi secara terus-menerus oleh produsen global menggunakan teknologi baru berarti bahwa banyak negara, termasuk China, dapat memproduksi dengan sangat murah, dan akhirnya mereka mengekspor surplus. Ini, bersama dengan permintaan yang tak terpuaskan untuk pilihan dan variasi, berarti bahwa negara-negara biasanya memproduksi berbagai produk untuk pasaran global, daripada berspesialisasi dalam rentang produk yang sempit, membuat teori keunggulan komparatif tradisional hampir menjadi usang.

Pendekatan modern untuk menjelaskan pola perdagangan dan arus perdagangan cenderung menggunakan teori gravitasi – yang menjelaskan perdagangan dalam hal daya tarik positif antara dua ekonomi nasional – berdasarkan ukuran ekonomi (dengan cara yang sama seperti planet yang saling tarik menarik berdasarkan massanya) – dan 'jarak ekonomi' antara dua ekonomi. *Ukuran ekonomi* menarik negara untuk berdagang, dan *jarak ekonomi* membuat perdagangan lebih sulit. Jarak ekonomi meningkat oleh hambatan perdagangan, dan perbedaan budaya, politik dan bahasa. Salah satu keuntungan dari teori gravitasi adalah dapat membantu para ekonom memprediksi kemungkinan efek perubahan kebijakan pemerintah pada pola perdagangan, termasuk keputusan mengenai bergabung (atau keluar) blok perdagangan. Terlepas dari kritik yang signifikan ini, prinsip yang mendasari keunggulan komparatif masih dapat dikatakan memberi beberapa 'bentuk' pada pola perdagangan dunia, bahkan jika itu menjadi kurang relevan di dunia global dan di hadapan teori-teori modern.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan kemitraan antar negara yang dilakukan Indonesia saat ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam era pasar bebas global, Apabila produk Indonesia tidak mampu bersaing, maka keterbukaan

pasar ini tidak ada manfaatnya bagi produk industri nasional sehingga mutlak diperlukan keunggulan komparatif dari sebuah produk.

Lima sektor utama Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif, mencakup otomotif, tekstil, dan busana, makanan dan minuman, kimia, serta elektronik. Sebesar 20,48% Kontribusi sektor industri terhadap PDB, dari nilai tersebut sebesar 18,08% dari industri pengolahan nonmigas. Lima sektor tersebut terbagi dalam Komoditas yang saat ini menjadi unggulan Indonesia yaitu udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, TPT, alas kaki, elektronika, otomotif, dan furniture.

Spesialisasi dan diferensiasi adalah strategi bisnis kecil yang paling umum karena bisnis yang lebih besar biasanya bisa mendapatkan kesepakatan massal dan bersaing dalam harga. Menjadi yang termurah adalah strategi termudah untuk diterapkan (kurangi saja semua harga negara lain), tetapi ini benar-benar hal terakhir untuk bersaing, karena sering kali merupakan strategi yang kalah. Peluang suatu negara untuk menjadi yang termurah dan bertahan tidaklah bagus, karena negara biasanya akan bersaing dengan negara yang memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih besar daripada yang dimilikinya

REFERENSI

- [1] Baso, Ria Lestar dan Anindita, Ratya (2018). Analisis Daya Saing Kopi Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), Volume 2, Nomor 1 (2018): 1-9
- [2] Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [3] Boediono. 2001. Ekonomi International. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- [4] Wahyudi, A. F., Haryadi, J., & Rosdiana, A. (2019). Analisis Daya Saing Udang Indonesia Di Pasar Ekspor. Forum Agribisnis : Agribusiness Forum, 9(1), 1-16. <https://doi.org/10.29244/fagb.9.1.1-16>
- [5] Rahmawan H. 2009. Analisis Daya Saing Komoditi Udang Indonesia di Pasar Internasional [Skripsi]. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- [6] Suhardi, Afrizal, Amri, Ahmad Yani, Hamdan, 2019. Market Structure and Distribution Patterns of Strategic Commodities Driving Regional Inflation in Indonesia. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). Volume:10, Issue:2, Pages:137-144.
- [7] Wellyanti, Briliana. (2015). Keunggulan Komparatif Indonesia Pada Sepuluh Komoditi Unggulan ASEAN Tahun 1997 – 2009. JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN.
- [8] Widyasanti, Amalia A. 2010. Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Jakarta : Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasiona